

JISMONIY MADANIYAT - TALABALARNI TA'LIMGA MOSLASHISHNING SAMARALI VOSITASI SIFATIDA

G. Axmedjanova¹, D. Ergashova², L. Mahmudova³

¹"TIQXMMI" - MTU tyutori, ²"SXM" yo'nalishi 1-bosqich talabasi, ³"MG" yo'nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15271496>

***Annotasiya.** Maqolada ko'rib chiqilgan - oliy ta'lim tizimini isloh qilish pedagogika fani oldiga o'quv faoliyatining maqsadlari, mazmuni, vositalari va usullarini ilmiy asoslash bilan bog'liq murakkab va mas'uliyatli vazifalarni qo'yadi. Ushbu vazifalarni bajarish faqat oliy ta'limning haqiqiy ehtiyojlari bilan bog'liq muammolarni tadqiqot sohasiga jalb qilish asosida mumkin. Talabalarni universitetda o'qishga moslashtirish muammosi alohida qiziqish uyg'otadi. Gap shundaki, so'nggi paytlarda nodavlat universitetlar hisobiga abituriyentlar soni har yili o'sib bormoqda, ammo birinchi kurs talabalarining katta maktabni tashlab ketishi shuni ko'rsatadiki, kechagi maktab o'quvchilarining moslashuvi katta qiyinchiliklarga duch kelmoqda, shuning uchun o'qituvchilar talabalarining universitetda o'qishga sifatli moslashishini ta'minlaydigan samarali yondashuvlar va ish usullarini izlashning muhim vazifasiga duch kelishmoqda.*

***Kalit so'zlar:** ijtimoiy faollik, ko'p funktsional tabiat, estetik ehtiyoj, hedonistik, kompensatsion, kommunikativ liberallashtirish, psixo-emotsional holat.*

Insoniyat jamiyati tarixi davomida jismoniy madaniyat ijtimoiy funktsiyalarni bajaradi. U umuminsoniy madaniyat bilan bir vaqtda paydo bo'lgan va rivojlangan, uning organik qismi bo'lgan madaniyatning maxsus va mustaqil sohasi sifatida tushuniladi. Bu inson faoliyatining o'ziga xos jarayoni va natijasi, odamlarning ijtimoiy faoliyatini amalga oshirish uchun jismoniy va ma'naviy takomillashtirish vositasi va usuli bo'lgan madaniyat turi. [1]

Ijtimoiy jihatdan jismoniy madaniyat jamiyatning madaniy faoliyatining keng sohasidir. Uning asosiy vazifalaridan biri jamiyat a'zolarining har tomonlama va barkamol rivojlanishiga faol hissa qo'shishdir. Insonning tabiiy rivojlanish qonuniyatlaridan foydalangan holda, u o'z vositalari va usullari bilan yangi sifatli natijalarga erishadi, tabiat tomonidan unga berilmagan inson xususiyatlarining shakllanishi va rivojlanishi.

Jismoniy madaniyat-bu odamlarning ijtimoiy faoliyati shakllanadigan va amalga oshiriladigan ijtimoiy faoliyat sohaslaridan biridir. Bu butun jamiyatning holatini aks ettiradi, uning ijtimoiy, siyosiy va axloqiy tuzilishining namoyon bo'lish shakllaridan biri bo'lib xizmat qiladi. Talabalarining jismoniy madaniyati oliy gumanitar ta'limning ajralmas qismidir. U kelajakdagi mutaxassisning kasbiy malakasini shakllantirish jarayonida uning shaxsiga turli shakllar, vositalar va usullarning kompleks ta'sirining sifatli va samarali o'lchovi bo'lib xizmat qiladi.

Jismoniy madaniyat talabalar turmush tarzining zaruriy qismi bo'lib xizmat qiladi, chunki u umuminsoniy madaniyatning ajralmas qismini tashkil etadi, vosita faoliyatidagi hayotiy ehtiyojlarni qondirish sohasi bo'lib, Harmonik shaxsni shakllantirishning strategik vazifasini amalga oshirish usullari va vositalarini ta'minlaydi. [2]

Jismoniy madaniyatning ko'p funktsional tabiati uni ijtimoiy faoliyat va talaba yoshlarning ijodi shakllanadigan va namoyon bo'ladigan ijtimoiy foydali faoliyat sohalari

qatoriga kiritadi. V. M. Vydrinning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, jismoniy tarbiya tufayli olingan ijtimoiy va kasbiy faoliyat ko'nikmalari boshqa faoliyat turlariga muvaffaqiyatli o'tkaziladi.

Jismoniy madaniyat inson mohiyatining ba'zi jihatlarini (xarakter, Iroda, qat'iyatlilikning namoyon bo'lishi) o'ziga xos shakl va yo'nalishlarda namoyish etishga imkon beradi, ijtimoiy faoliyat uchun sharoit yaratadi.

Jismoniy tarbiya mashg'ulotlari, so'nggi yillarda himoya qilingan dissertatsiya ishlari shuni ko'rsatadiki, talabalarning universitetda o'qishga ijtimoiy-psixologik moslashuviga, kasbiy yuklarga faol ta'sir qiladi, o'quv ishlarining sifatini oshiradi va talabalarning moslashish qobiliyatini rivojlantiradi.

Unitar kontseptsiyadan voz kechish, pedagogik jarayonni liberallashtirish va izchil insonparvarlashtirish tendentsiyasida ifodalangan talabalarning jismoniy madaniyatini rivojlantirishning bugungi strategiyasi yangi shakllanish mutaxassisini shakllantirishning kafolati hisoblanadi.

Jismoniy ta'limning maqsadi talabalarning maxsus bilimlar tizimini o'zlashtirish, kasbiy ahamiyatga ega ko'nikma va ko'nikmalarni egallashga bo'lgan ob'ektiv ehtiyojlarini qondirishdir. Pedagogik jarayonning gumanistik yo'nalishi universitetda o'qish davomida har bir talabaning genetik jihatdan aniqlangan tabiiy moyilligini amalga oshirishda biologik va ijtimoiy ehtiyojlarni, intellektual va axloqiy jihatlarni maqsadli birlashtirishni o'z ichiga oladi.

Shunday qilib, universitetda mutaxassislar tayyorlashning bir tomonlama va parchalanishini bartaraf etish, pedagogik jarayonga kompleks, yaxlit xarakter berish uchun ob'ektiv shart-sharoitlar yaratiladi. Ushbu kontseptual yondashuv samaradorligining ob'ektiv mezoni talabalarning universitetda o'qishga ijtimoiy-psixologik moslashuvi vaqtini sezilarli darajada qisqartirish, ularning ijtimoiy faolligini oshirish, o'quv samaradorligini sifat jihatidan oshirish, har bir talaba shaxsining ma'naviyatini oshirishdir.

Sport bilan shug'ullanish talabaning o'zini namoyon qilish va o'zini o'zi tasdiqlash shakli bo'lib, uning turmush tarzini, umumiy madaniy va ijtimoiy ahamiyatga ega ustuvorliklarini belgilaydi. Muvaffaqiyatga intilish sportda birinchi o'ringa chiqadi, shaxsning ma'lum bir sport stsenariysi doirasida o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish istagi rag'batlantiriladi. Talabalarning birgalikdagi o'quv va sport faoliyati natijasi ijtimoiy ahamiyatga ega fazilatlarni shakllantirishdir: ijtimoiy faollik, mustaqillik, o'z qobiliyatlariga ishonch, shuningdek shuhratparastlik. [3]

Talabalarning jismoniy madaniyati tuzilishini, uning maqsadlari va funksiyalarini tahlil qilishga makrostrukturaviy yondashuv uning ko'p funktsional xususiyatini aks ettiradi. Ijtimoiy - iqtisodiy tuzilishi biznesga asoslangan zamonaviy jamiyatda talabalarning jismoniy madaniyati submadaniyat maqomiga ega bo'ladi. Uning mohiyati faqat jismoniy madaniyatga xos bo'lgan biologik, axborot, estetik, hedonistik, kompensatsion, kommunikativ va boshqa bir qator funktsiyalarni bajarishda namoyon bo'ladi.

Jismoniy madaniyat kelajakdagi mutaxassisga bozor sharoitida yaxshi harakatlanishiga yordam beradigan ijtimoiy institut funksiyalarini bajarishni boshladi. Jismoniy tarbiya vositalari talabalarga boshqaruv qobiliyatlarini, etakchilik, muvaffaqiyat, tadbirkorlik, fikrlashning o'ziga xosligi, qat'iyatlilik, shuhratparastlik, sezgi, tavakkal qilish qobiliyatini rivojlantirishga imkon beradi.

L. P. Matveyev jismoniy madaniyatning quyidagi funktsiyalarini ajratib turadi: faoliyatning ratsional normalarini mustahkamlashdan iborat normativ; madaniy ma'lumotlarni to'plash, uni avloddan avlodga tarqatish va uzatish vositasi bo'lish xususiyatini aks ettiruvchi

axborot; insonning harakatga bo'lgan tabiiy ehtiyojlarini qondirish, uning fiziologik holatini yaxshilash va kundalik hayot uchun zarur qobiliyat darajasini ta'minlash bilan bog'liq biologik; estetik, shaxsning estetik ehtiyojlarini qondirish bilan bog'liq; muloqotga ko'maklashish, shaxslararo aloqalarni o'rnatish xususiyatini tavsiflovchi kommunikativ.

Jismoniy madaniyat jamiyat madaniyatining bir qismidir va u, birinchi navbatda, umumiy madaniy ijtimoiy funksiyalarga xosdir. Bularga ta'lim, tarbiyaviy, me'yoriy, transformatsion, ijobiy, yaxlit yo'naltirilgan, kommunikativ va boshqalar kiradi.

O'z navbatida, V. I. Ilyin universitetda jismoniy madaniyatning quyidagi ijtimoiy funksiyalarini aniqladi:

jismoniy rivojlanishning zarur darajasiga erishish, shaxsni tayyorlash va takomillashtirish, sog'lig'ini mustahkamlash, kasbiy faoliyatga tayyorlashni ta'minlaydigan transformatsion-ijodiy;

yoshlarni jismoniy tarbiya va sportning birgalikdagi faoliyati uchun jamoalar, jamoalar, klublar, tashkilotlar, uyushmalarga birlashtirish imkoniyatlarini tavsiflovchi integrativ-tashkiliy;

jismoniy tarbiya va sport faoliyatining imkoniyatlarini belgilaydigan proeksion-ijodiy, uning davomida insonning kasbiy va shaxsiy rivojlanishi modellari yaratiladi, uning ijodiy qobiliyatlari rag'batlantiriladi, o'zini o'zi bilish, o'zini o'zi tasdiqlash, o'zini o'zi rivojlantirish jarayonlari amalga oshiriladi va individual qobiliyatlarning rivojlanishi ta'minlanadi;

talabalarning jismoniy tarbiya sohasidagi bilimlarini kengaytirish, jismoniy tarbiya va sport faoliyatidagi bilimlardan faol foydalanish va ushbu faoliyatni kasbiy niyatlar bilan bog'lash imkonini beradigan proeksion-prognostik;

qiymatga yo'naltirilgan, uni amalga oshirish jarayonida kasbiy va shaxsiy-qiymat yo'nalishlari shakllanadi, ulardan foydalanish kasbiy o'zini o'zi rivojlantirish va shaxsiy o'zini takomillashtirishni ta'minlaydi;

madaniy xulq-atvor, aloqa jarayonini aks ettiruvchi kommunikativ va tartibga soluvchi. Jismoniy tarbiya va sport faoliyati ishtirokchilarining o'zaro munosabatlari, jamoaviy kayfiyat, tajribalar, ijtimoiy - axloqiy va hissiy-axloqiy ehtiyojlarni qondirish, aqliy muvozanatni saqlash va tiklash, chekish, spirtli ichimliklar, giyohvand moddalarni suiiste'mol qilishdan chalg'itishga ta'sir ko'rsatadigan mazmunli bo'sh vaqtning tashkil etish;

ijtimoiylashuv, bu jarayonda shaxs ijtimoiy-madaniy tajribani o'zlashtirish, ijtimoiy-qiymat fazilatlarini shakllantirish uchun ijtimoiy munosabatlar tizimiga kiritiladi.

Shunday qilib, hozirgi bosqichda talabalarning jismoniy madaniyati, ijtimoiy faoliyat amalga oshiriladigan faoliyat sohasi bo'lib, shaxsni har tomonlama rivojlantirishning asosiy vositalaridan biri bo'lib, hayotiylikni, qat'iyatlilikni, burch tuyg'usini, mustaqillikni, ijodkorlikni, tashabbuskorlikni, xushmuomalalikni oshiradi. [3]

Talabalarning o'quv ishlari aqliy mehnat turlaridan biridir. Aqliy mehnat ma'lum bir yo'nalishda, rejaga muvofiq, muayyan muammolarni hal qilish uchun, u yoki bu ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan zarur natija (o'qitish, o'z-o'zini o'rganish, kashfiyot, ratsionalizatsiya, adabiy yoki musiqiy asar va boshqalar) uchun olib boriladigan ish deb hisoblanadi.

Ko'pgina tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, aqliy faoliyat turli organlar va tana tizimlarining funksional holatining o'zgarishi bilan birga keladi. Miya to'qimalari tanadagi boshqa to'qimalarga qaraganda sezilarli darajada ko'proq kislorod iste'mol qiladi. Aqliy ish paytida kunlik energiya sarfi 2500-3000 kkal. Gaz almashinuvining ba'zi ko'rsatkichlarining o'zgarishi aqliy faoliyatning keskinligini tavsiflashi mumkin. Shunday qilib, murakkab tarkibli kitobni ishlab chiqayotgan odamning kuzatuvlari shuni ko'rsatdiki, dastlabki 8 sahifani o'qiyotganda,

uning karbonat anhidrid chiqishi 12% ga (dam olish holatiga nisbatan), 16 sahifadan keyin – 20% ga, 32 dan keyin – 35% ga oshgan.

Aqliy ish bilan yurak-qon tomir tizimining funktsiyalari biroz o'zgaradi. Miya tomirlarining qon bilan to'ldirilishining ko'payishi, ekstremitalarning periferik tomirlarining torayishi va ichki organlarning vazodilatatsiyasi, ya'ni mushaklarning ishlashi paytida yuzaga keladigan qon tomir reaksiyalari. Qisqa muddatli intensiv aqliy ish yurak urishining tezlashishiga, uzoq muddatli ish sekinlashishiga olib keladi.

Aqliy faoliyat hissiy omillar, neyropsikiyatrik stress bilan bog'liq bo'lsa, bu boshqa masala. Noqulaylik va hayajon, g'azab va sabrsizlik deb ataladigan barcha narsalar, salbiy his – tuyg'ular bir necha bor harakat qilgan muhitga bo'lgan barcha shartli reflekslar (vaqt etishmasligi sharoitida mashaqqatli ish) - bularning barchasi doimo qon aylanishining qon aylanish tizimiga ta'sir qiladi.

Aqliy mehnat bilan miya yarim korteksining analitik va sintetik funktsiyalari barcha murakkablik va xilma-xillikda namoyon bo'ladi. Nerv markazlarining optimal qo'zg'aluvchanligining yuqori faolligi va tez harakatlanishi yuqori darajadagi reflekslar va differentsiatsiyalarning shakllanishini ta'minlaydi. Nisbatan uzoq muddatli ish jarayonida shartli reaksiyalarning qiymati pasayadi, turli xil kuchli stimullarga reaksiyalar tekislanadi, reaksiya vaqti oshadi va diqqatning barqarorligi pasayadi. Vizual analizatorning qo'zg'aluvchanligi kichikdan keyin va katta intensivlikdan keyin pasayishi kuzatiladi. Talabalar darsdan so'ng birinchi signal tizimida ichki tormozlash jarayonlarining zaiflashishini boshdan kechirishadi, ikkinchi signal aloqalari esa inhibe qilinadi. To'g'ridan-to'g'ri yodlash va diqqatni jamlash tizimlari eng katta stressga duchor bo'ladi. [3]

Xulosa.

Talabalarni jismoniy tarbiya vositalari bilan universitetda o'qishga moslashtirish, o'quv faoliyati samaradorligini oshirish uchun talabalarni o'z-o'zini baholash usullari, charchoq, charchoq va ularni yo'naltirilgan tuzatish uchun jismoniy madaniyat vositalaridan foydalanish bilan jihozlash kerak; sog'lomlashtirish yo'nalishi bilan jismoniy o'zini o'zi tarbiyalashning individual dasturlarini tuzish usullari; o'z-o'zini massaj qilish metodologiyasining asoslari; ko'zlar uchun tuzatuvchi gimnastika texnikasi; duru'ni tuzatish usullari va jismoniy; sog'liqni saqlash va jismoniy rivojlanishni o'z-o'zini nazorat qilish usullari; tananing funktsional holatini o'z-o'zini boshqarish usullari; psixo-emotsional holatni tartibga solish usullari.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Dilrabo Inatovna Muqumova, & Yarova Sevara Bahodir qizi. (2022, August 10). YOSHLARDA IJODIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI. <https://zenodo.org/record/7014565#.Y6ahvodBzcc>
2. Д.И.Муқимова, А.Е.Шайманова, С.Б.Ярова, А.У.Курбанова Adaptation of the tea teacher to professional and pedagogical activity at the university// Psychology and education (2021) 58 (1): ISSN: 00333077, 5347-5350.
3. Д.И.Муқимова, А.Е.Шайманова, С.Б.Ярова, А.У.Курбанова Adaptation of the tea teacher to professional and pedagogical activity at the university// Psychology and education (2021) 58 (1): ISSN: 00333077, 5347-5350.
4. Ильин, Е.П. От культуры физической – к культуре здоровья [Текст] / Е.П. Ильин // Теория и практика физической культуры. – 1994. □ № 7. – С. 46–48.

5. Мукумова Д. И., Ярова С.Б. Влияние инновационной деятельности на повышение профессиональной компетентности педагога. // “Муғаллим ҳам узликсиз Билим-летдирий” илмий –методологик журнал, №2. Нөкис, 2022. 101-б.
6. Матвеев, Л.П. Введение в теорию физической культуры [Текст]: учебное пособие / Л.П. Матвеев. – М.: ФиС, 1983. – 128 с.
7. Матвеев, Л.П. Категории «развитие», «адаптация» и «воспитание» в теории физической культуры и спорта (давние, но не стареющие и новые идеи) [Текст] / Л.П. Матвеев // Теория и практика физической культуры. – 1999. □ № 1. – С. 2–11.